

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SUSAN F. ASTILLERO

Associate Professor IV

Sorsogon State University

astillero.susan@sorsu.edu.ph

“An Bulod nin Buhay (The Mountain of Life)”

Kan ako saday pang aki asin maluya pa
Saro sa pigmamaw ot kan sakong mga mata
An mahiling an pinagududmanan kan sakong ama
Na siya sanang nagbubuhay samo na mag-ina.

An sabi ni mama si papa tawong mahigos
Nagtatanom sa bulod para di magtios
Gabos ming kaipuhan inaagapan tulos
Duma, gulay, prutas, yan gabos hali sa bulod.

Kaya na reyalisar ko halaga kan bulod
Sa sakong pagdakula, nag kusog mga tuhod
Nagkainteres ako, sa ama ko nagsunod
Naglukad, naglati gabos, matanglay sa likod

Alagad ngunian dai kami nagtitios
Huli ta sa pamilya kami mahigos
Kaya salamat sa bulod na regalo nin Diyos
Huli ta pag inataman, dakul an balos.